

Impactos Da Residência Multiprofissional Na Qualificação Dos Profissionais De Saúde

Leidiane Pereira da Silva¹; Guilherme Alberto Camilo da Silva¹

¹ Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar com ênfase em Infectologia, Fortaleza, Ceará, Brasil

Introdução: A residência multiprofissional em saúde (resmulti) é uma modalidade de pós-graduação lato sensu voltada à formação de profissionais especializados para atuar em sistemas de saúde cada vez mais complexos e integrados. Baseada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), essa formação busca preparar profissionais para um cuidado integral, centrado nas necessidades do paciente, e promover a interdisciplinaridade como pilar essencial para a excelência no atendimento. Um dos grandes diferenciais da resmulti é o caráter prático de sua formação, em que os residentes vivenciam situações reais no cotidiano dos serviços de saúde. Essa experiência prática é complementada por atividades teóricas, que abordam desde aspectos técnicos e temas transversais, como gestão em saúde, bioética e humanização do cuidado. A resmulti, tem como objetivo formar profissionais capacitados para o trabalho em equipe, promovendo a saúde de maneira integral. Os residentes têm a oportunidade de vivenciar a realidade do SUS, atuando em diversas áreas e com distintos públicos, o que amplia sua percepção sobre as necessidades de saúde da população. O programa também enfatiza a importância da atuação em território, onde os profissionais podem realizar intervenções diretas e trabalhar em conjunto com a comunidade. A formação multiprofissional no SUS é vital para garantir um atendimento de saúde de qualidade, pois permite que os profissionais compreendam e abranjam diferentes aspectos da saúde do indivíduo, promovendo uma abordagem integral. Isso é essencial, especialmente em um sistema que busca a universalidade e a equidade no acesso aos serviços de saúde. **Objetivo:** Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto da residência multiprofissional na qualificação dos profissionais de saúde, focando no desenvolvimento de competências técnicas, comportamentais e no aprimoramento do trabalho interdisciplinar. **Metodologia:** Este estudo caracteriza-se como um relato de experiência de abordagem qualitativa e caráter descritivo, com o objetivo de analisar o impacto da residência multiprofissional na qualificação dos profissionais de saúde. A pesquisa foi conduzida a partir da perspectiva dos residentes multiprofissionais de um hospital de referência para o tratamento de doenças infectocontagiosas, com foco na experiência prática adquirida ao longo do programa de residência, período que corresponde de fevereiro de 2023 a novembro de 2024. Essa metodologia permite uma reflexão detalhada sobre os impactos da residência multiprofissional, fornecendo insights valiosos sobre o aprimoramento da formação e atuação dos profissionais da saúde em contextos especializados. **Resultado:** Os resultados demonstram que a residência multiprofissional contribui

significativamente para a formação de profissionais mais capacitados para enfrentar os desafios do sistema de saúde. A prática constante em ambientes de saúde, aliada à troca de experiências entre diferentes especialidades, fortalece a compreensão holística do cuidado e aprimora as habilidades de comunicação e colaboração entre as equipes. A capacitação em gestão de saúde e no atendimento integral ao paciente também se destaca. **Discussão:** A residência multiprofissional tem se consolidado como uma estratégia essencial para a formação de profissionais de saúde capacitados, não apenas em suas competências técnicas específicas, mas também no desenvolvimento de habilidades externas ao trabalho em equipe e à prática colaborativa. Esse modelo educativo promove a integração entre diferentes áreas do conhecimento, estimulando o respeito às particularidades de cada profissão e fortalecendo a oferta de um cuidado mais humanizado e integral. Entretanto, a melhoria e o sucesso das residências multiprofissionais enfrentam desafios significativos. Entre eles, destaca-se a sobrecarga de trabalho vivenciada pelos residentes, muitas vezes associada a jornadas intensas e a uma alta demanda de atendimento, e a carência de recursos estruturais e pedagógicos adequados para uma formação de qualidade. Superar essas dificuldades exigem conjuntos de esforços entre as instituições envolvidas e os profissionais de saúde, que criam condições que potencializam os resultados desse modelo, tanto na formação dos residentes quanto no impacto positivo para SUS e para os usuários. **Conclusão:** A residência multiprofissional é um modelo educativo fundamental para a qualificação dos profissionais de saúde, promovendo o desenvolvimento de competências essenciais para a prática interprofissional e a melhoria do cuidado ao paciente. O fortalecimento desse modelo no Brasil é essencial para a construção de um sistema de saúde mais eficiente e humano.

REFERÊNCIA:

1. BERNARDO, M. DA S. et al. Training and work process in Multiprofessional Residency in Health as innovative strategy. **Revista brasileira de enfermagem**, v. 73, n. 6, p. e20190635, 2020.

2. **Ministério da Saúde.** (2018). *Política Nacional de Educação Permanente em Saúde*. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: <https://bvsmms.saude.gov.br>

